

УДК 657.222

**ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ О СОБСТВЕННОМ
КАПИТАЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ****FORMATION OF REPORTING INDICATORS ABOUT OWN CAPITAL
OF THE ENTERPRISE**

©Кузнецова О. Н.

канд. экон. наук

*Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского
г. Брянск, Россия, olga-kuz-1979@mail.ru*

©Kuznetsova O.

*PhD, Petrovsky Bryansk state university
Bryansk, Russia, olga-kuz-1979@mail.ru*

©Ковалева Н. Н.

канд. экон. наук

*Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского
г. Брянск, Россия, kovaleva-nat@yandex.ru*

©Kovalyova N.

*PhD, Petrovsky Bryansk state university
Bryansk, Russia, kovaleva-nat@yandex.ru*

Аннотация. Собственный капитал — важнейший источник финансирования предприятия. Информация о нем отражается в ее бухгалтерском балансе и является объектом для финансового анализа. Поэтому организации должны правильно формировать отчетные показатели о собственном капитале и своевременно их анализировать.

Abstract. Own capital — the most important source of financing of the enterprise. Information on him is reflected in her balance sheet and is object for the financial analysis. Therefore the organizations have to form correctly reporting indicators about own capital and in due time analyze them.

Ключевые слова: собственный капитал, финансовая отчетность, финансовая устойчивость.

Keywords: own capital, financial statements, financial stability.

В условиях рыночной экономики собственные средства хозяйствующих субъектов являются важнейшим видом финансовых ресурсов. Поэтому чрезвычайно важно правильно формировать информацию о них в финансовой отчетности организаций. Данная информация впоследствии является информационной базой для оценки финансового состояния предприятия, в первую очередь, при анализе уровня финансовой устойчивости.

В бухгалтерском балансе собственный капитал предприятия отражается в пассиве, в разделе III «Капитал и резервы». Собственный капитал организации включает [1, с. 165]:

– уставный капитал, уменьшенный на стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров;

– результат переоценки внеоборотных активов;

- добавочный капитал (без результатов переоценки);
- резервный капитал;
- чистую прибыль (непокрытый убыток).

Уставный капитал предприятия отражается в сумме, закреплённой в учредительных документах. Она должна совпадать с конечным сальдо по счету 80 «Уставный капитал».

Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются на основании дебетового сальдо по счету 81 «Собственные акции (доли)». Причём указанный показатель фиксируется в скобках (для вычитания из суммы уставного капитала).

Переоценка внеоборотных активов формируется на основе кредитового сальдо счета 83 «Добавочный капитал», но только в части переоценки внеоборотных активов на конец отчетного периода. Так, основные средства и нематериальные активы могут быть переоценены по состоянию на 31 декабря отчетного года по усмотрению организации. Однако на практике многие отечественные предприятия переоценку не проводят, несмотря на то, что в соответствии с международной практикой данный процесс приветствуется [3, с. 207].

Добавочный капитал (без переоценки) отражает сумму кредитового сальдо по счету 83 на конец отчетного периода, за вычетом сумм кредитового сальдо, который образовался в связи с переоценкой активов. В частности, в сумму добавочного капитала может быть отнесено превышение продажной стоимости акций или долей над их номинальной стоимостью (эмиссионный доход).

Резервный капитал формируется на основании кредитового остатка по одноименному счету 82.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отражается в результате реформации баланса на конец отчетного года (при закрытии счета 99 «Прибыли и убытки») [4, с. 68]. При этом кредитовое сальдо по счету 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» формирует суммы чистой прибыли, а дебетовое сальдо — непокрытый убыток.

Доля собственных средств коммерческого предприятия (за исключением финансовых посредников) должна составлять не менее 40–50% в общей стоимости источников финансирования имущества. Иначе экономический субъект будет считаться финансово зависимым от внешнего (заемного) капитала.

Исследуем структуру финансовых ресурсов на примере предприятия пищевой промышленности — ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» (Таблица).

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что удельный вес собственного капитала ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в 2014–2015 г. г. составлял 61,21% и 73,78% соответственно. В финансовом анализе данный показатель соответствует коэффициенту автономии. Фактически коэффициент автономии ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» составил: 0,61 в 2014 г. и 0,74 в 2015 г. Данные значения вполне соответствуют нормативным. Следовательно, ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» обладает финансовой устойчивостью. Причём в 2015 г. ее уровень заметно увеличился за счет роста чистой прибыли предприятия (что весьма положительно характеризует деятельность ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» в условиях нестабильной экономики).

С нашей точки зрения, при отражении информации о собственном капитале фирмы следует составлять не только традиционную отчетность, но и социальную корпоративную отчетность [2, с. 33]. Ведь чрезвычайно важно контролировать динамику использования чистой прибыли предприятия на социальные мероприятия для его работников.

Таблица.

СОСТАВ И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» (на конец года)

Статьи пассива баланса (источники финансирования)	2014 год		2015 год		Измени е тыс. руб.	Темп прироста, %
	тыс. руб.	удельный вес, %	тыс. руб.	удельный вес, %		
<i>III. Капитал и резервы</i>						
Уставный капитал	96	0,05	96	0,04	0	0,00
Переоценка внеоборотных активов	4282	2,45	4282	1,82	0	0,00
Добавочный капитал (без переоценки)	4934	2,83	4934	2,09	0	0,00
Резервный капитал	800	0,46	800	0,34	0	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	96745	55,42	163644	69,49	66899	69,15
Итого по разделу III	106857	61,21	173756	73,78	66899	62,61
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>						
Отложенные налоговые обязательства	2443	1,4	2700	1,15	257	10,52
Итого по разделу IV	2443	1,4	2700	1,15	257	10,52
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>						
Заемные средства	13410	7,68	18150	7,71	4740	35,35
Кредиторская задолженность	45088	25,83	32682	13,88	-12406	-27,51
Доходы будущих периодов	0	0	262	0,11	262	-
Оценочные обязательства	6778	3,88	7946	3,37	1168	17,23
Итого по разделу V	65276	37,39	59042	25,07	-6234	-9,55
БАЛАНС	174576	100	235498	100	60922	34,9

Таким образом, сведения о собственном капитале экономического субъекта — важнейшая информационная база для внутреннего и внешнего пользования.

Список литературы:

1. Дворецкая Ю. А. Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности: анализ основных изменений // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2014. №12. С. 163–167.
2. Ковалева Н. Н. Социальная корпоративная отчетность — инструмент социальной ответственности // Международный научный журнал. 2010. №2. С. 33.

3. Кузнецова О. Н. Адаптация системы бухгалтерского учета основных средств к МСФО // Вестник Брянского государственного университета. 2013. № 3. С. 206–208.
4. Храмова Ю. А. Учет и анализ продаж готовой сельскохозяйственной продукции: дис. ... канд. экон. наук. Брянск, 2004.

References:

1. Dvoretzkaya Yu. A. Preparation of accounting (financial) reports: analysis of the main changes. Economy and management: analysis of tendencies and prospects of development. 2014, no. 12, pp. 163–167.
2. Kovalyova N. N. The social corporate reporting — the instrument of social responsibility. The International scientific magazine. 2010, no. 2. p. 33.
3. Kuznetsova O. N. Adaptation of system of accounting of fixed assets to IFRS. Bulletin of Bryansk state university. 2013, no. 3, pp. 206–208.
4. Hramkova Yu. A. The account and the analysis of sales of finished agricultural goods. The thesis for degree of the candidate of economic sciences. Bryansk, 2004.

*Работа поступила в редакцию
28.04.2016 г.*

*Принята к публикации
04.05.2016 г.*